

Entre gobierno y resistencia: Recepciones y usos de Foucault en el Norte Grande-Argentina

Between Government and Resistance: Receptions and uses of Foucault in the Norte Grande-Argentina

María Cora Paulizzi

Universidad Nacional de Salta (CONICET-ICSOH), Argentina

corapaulizzi@yahoo.com.ar

Resumen: El presente artículo recoge algunos tramos de la tesis doctoral: «Entre gobernados y gobernantes. Los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres-desocupadas y las prácticas de resistencia y autogobierno en Salta, Argentina. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi».* A partir de un recorrido por el proceso de elaboración y esbozo de las tramas teóricas, que al modo de caja de herramientas se desprenden del trabajo doctoral, el artículo pretende dar cuenta de una grilla analítica que permite abordar las relaciones entre gobernados y gobernantes profundizando, de un modo estratégico y heterárquico, en las relaciones entre gobierno de la pobreza y prácticas de resistencia y autogobierno de los trabajadores desocupados y piqueteros, en y desde el Norte Grande Argentino. Inscibimos nuestra recepción y usos de Foucault, en torno de las obras del pensador francés publicadas entre 1978 y 1984 y dentro de una filiación de estudios sobre gubernamentalidad, crítica y resistencia elaborados en los trazos de una herencia foucaultiana, predominantemente, en América Latina.

Palabras clave: Gubernamentalidad; Gobierno; Pobreza; Resistencia; Autogobierno.

Abstract: This article includes some sections of the doctoral thesis: «Between the governed and the rulers. Government programs targeting poor-unemployed populations and practices of resistance and self-government in Salta, Argentina. The case of the Union of Unemployed Workers of General Mosconi».* From a journey through the process of elaboration and sketch of the theoretical plots, that, like a toolbox, emerge from doctoral work, the article tries to give an account of an analytical grid that allows to address the relations between the governed and the governors, deepening, in a strategic and heterarchical way, in the relationships between the government of poverty and practices of resistance and self-government of the unemployed workers and picketers, in and from the Great North of Argentina. We inscribe our reception and uses of Foucault around the works of the French thinker published between 1978 and 1984 and within a filiation of studies on governmentality, criticism and resistance elaborated on the traces of a Foucaultian heritage, predominantly in Latin America.

Keywords: Governmentality; Government; Poverty; Resistance; Selfgovernment.

Fecha de recepción: 23/7/2020. Fecha de aceptación: 9/12/2020.

María Cora Paulizzi, Argentina. Doctora en Ciencias Humanas, con mención en Estudios sociales y culturales; Especialista en Política sociales; Licenciada en filosofía y profesora de filosofía. Becaria Posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Profesora Auxiliar de Filosofía y Teoría Política y de la Maestría y Especialización en Derechos Humanos, de la Universidad Nacional de Salta; en donde también realiza tareas de investigación, en el marco de los proyectos vinculados a gubernamentalidad, crítica y resistencias.

* Tesis para optar por el título: Doctora en Ciencias Humanas, mención Estudios Sociales y Culturales. Universidad Nacional de Catamarca, Argentina.

1. A modo de Introducción

El presente artículo pretende realizar un esbozo de las tramas teóricas, que en el trazo de la tesis doctoral: «Entre gobernados y gobernantes. Los programas de gobierno dirigidos a las poblaciones pobres-desocupadas y las prácticas de resistencia y autogobierno en Salta, Argentina. El caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi»¹, dan cuenta de los usos, recepciones y recreaciones del pensamiento y el legado foucaultiano. Inscibimos nuestro trabajo, en los tramos de las obras del pensador francés en torno de la gubernamentalidad, la crítica y la resistencia publicadas entre 1978 y 1984 y, dentro de una filiación de estudios, que en continuación y recreación de las nociones antedichas se despliegan como un corpus de herencia foucaultiana, predominantemente latinoamericana. En tal sentido, desandamos de un modo situado, dinámico, estratégico y heterárquico las relaciones entre gobernados y gobernantes, profundizando en las relaciones entre gobierno de la pobreza y prácticas de resistencia y autogobierno de los trabajadores desocupados y piqueteros, en el Norte Grande Argentino.

Lo esbozado se inscribe en el ejercicio de una actitud, un modo de pensar, de sentir y de saber que tiene que ver con la crítica y que remite a una prestancia y una tarea. Una actitud crítica inscrita en la pregunta referida a cómo llegamos a ser los sujetos históricos que somos, cómo hemos y estamos siendo gobernados y en simultáneo, cómo podemos dejar de serlo, cómo identificamos los límites que se imponen sobre nuestras autonomías, como resistimos. A partir de lo cual, realizamos eso que llamamos ontología del presente, en torno de un diagnóstico de nuestros presentes y de nosotros mismos². El trabajo analítico y experimental a realizar se esboza dentro de un espacio de problemas emergentes y actuales, en torno de los cuales es menester iluminar la amplitud y multiplicidad de modelaciones y re-configuraciones singulares de las relaciones entre poder/gobierno y resistencia³.

1 Nuestro campo inmediato de experimentación se trazó entre el año 1995 hasta el año 2013 y se situó en la provincia de Salta y en la localidad de General Mosconi, como campos contextuales inmediatos, aunque el análisis se extendió a nivel nacional. Nos situamos entonces en la provincia de Salta, una de las provincias más pobres del país, y a la vez una de las más ricas tanto en el trazo de prácticas de lucha y resistencia, así como en la distribución y ubicación de recursos naturales estratégicos como gas, petróleo y minerales diversos. Recuperamos el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi (UTD, de ahora en más), porque resulta una experiencia paradigmática a nivel latinoamericano y aún vigente, a su vez dicha experiencia no resulta prácticamente recuperada ni analizada, en profundidad, en los ámbitos académicos y de reflexión, en la provincia de Salta. De hecho no hay antecedente de investigación doctoral en el NOA en torno de la UTD Mosconi. En sintonía, delimitamos el trabajo analítico al año 2013, puesto que, en el año 2012, tomamos como punto referencial y terminal, a su vez, la decisión programática de la re-nacionalización de YPF. En el tramo histórico trabajado, así como en la provincia de Salta en interacción con el territorio nacional, las convergencias múltiples, de prácticas y lógicas vinculares entre gobierno y resistencia resultan expuestas y puestas en juego, con un enorme valor analítico y expositivo.

2 En el trazo de una "ontología del presente" la intención es analizar formas de poder y resistencia, que aún hoy en día se constituyen re-configurándose, siendo posible: «... establecer la singularidad de nuestro presente; indagar por qué hemos llegado a ser lo que somos y no otra cosa». CASTRO GÓMEZ, Santiago. *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Siglo de Hombres editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, Colombia, 2010, 49.

3 Por tanto, mediante un ejercicio crítico en los tramos de una historia efectiva, la cuestión no es identificar el núcleo esencial de racionalidad ni el "argé/origen" de la historia, sino de orientar la práctica y actitud hacia, parafraseando a Foucault, los límites actuales de lo necesario. En tanto, una actitud crítica se presenta como una

En tal sentido, consideramos que las apuestas teóricas a desarrollar suponen que la teoría es siempre local, relativa a un campo pequeño y que puede tener su aplicación en otros dominios más o menos lejanos: «...la práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con otro y la teoría y un empalme de una práctica con otros. Ninguna teoría puede desarrollarse sin encontrar una especie de muro y se precisa la práctica para agujerearlo»⁴. Agrega Foucault, en diálogo con Deleuze, entonces: «...En tal sentido la teoría no expresa, no traduce, no aplica una práctica; es una práctica»⁵. Práctica local y regional no totalizadora.

Así, la luchas contra el poder luchan para hacerlo aparecer y golpearlo allí donde es más invisible, indicioso y a veces obvio. La teoría, entonces, sería algo así como el sistema direccional de esas luchas, se construye con ellas y en su ejercicio. Por tanto, una teoría «es una caja de herramientas»⁶, es preciso que sirva, que funcione para nosotros y para los otros, no es totalizante, se multiplica y multiplica.

En tal sentido, el presente artículo pretende indicar un conjunto de apropiaciones teóricas para analizar y reconstruir la relación entre prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas y prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos.

Por ende, tanto las nociones desandadas a continuación, así como los autores recuperados en el presente artículo, funcionan como indicadores de una perspectiva que permite visibilizar una grilla analítica específica y orientar un trabajo centrado en prácticas de pensamiento y problemáticas históricas puntuales. En tal sentido, el artículo no pretende presentar una exegética ni un conjunto de reglas de lectura respecto de la noción de gubernamentalidad, sino transformarse en una caja de herramientas que posibiliten una operatoria conceptual dinámica, local, regional y siempre abierta. Las relaciones analizadas entre gobernados y gobernantes nos remiten a la posibilidad de indagar cómo las mismas se ejercen simultáneamente y en permanente tensión, entre lo que llamamos el juego agónico entre libertades, en torno de las relaciones entre poder y resistencia. Para ello nos recostamos en las nociones de poder al modo de gobierno, en el ejercicio de la crítica y una analítica de las prácticas y problematizaciones que van dando forma movediza a los trazos teóricos esbozados. Es en función de los lineamientos señalados que nos hemos valido de ciertas recepciones, herencias, estudios, exposiciones y no de otras. Consideramos, por tanto que la ausencia de alguna noción, concepto o recorrido teórico no remiten a su devaluación analítica. Por el contrario, amplían y despliegan miradas posibles y caminos bifurcos para enriquecernos, en los avatares de nuestro pensar y sus reinventivas.

El artículo se organiza del siguiente modo: en un primer apartado se presenta la temática general que dio sustento y trazó el recorrido de la tesis doctoral en

actitud límite, ni adentro ni afuera, ni a favor ni en contra, sino en la frontera.

4 FOUCAULT, Michel y DELEUZE, Gilles. "Los intelectuales y el poder". En: *Microfísica del Poder*. Ed. la Piqueta, España, 1992b, 84.

5 FOUCAULT, Michel y DELEUZE, Gilles. "Los intelectuales y el poder", 1992b, 85.

6 FOUCAULT, Michel y DELEUZE, Gilles. "Los intelectuales y el poder", 1992b, 85-6.

cuestión, para luego, en los apartados que siguen desplegar, al modo de caja de herramientas, diversas apropiaciones, usos y recreaciones específicas de Foucault en relación con la cuestión de la gubernamentalidad y el gobierno; la pobreza, las políticas sociales y las prácticas de resistencia y autogobierno.

2-Los caminos del pensar⁷: laberintos

Desde finales de los años setenta, en América Latina y en Argentina, la instalación de programas de gobierno construidos en torno de la gubernamentalidad predominantemente neoliberal⁸, promovieron lógicas y prácticas políticas materializadas en reformas de Estado y economías abiertas. En la década de los 90, estos programas de gobierno se profundizaron a nivel nacional y provincial-salteño. Por un lado, se produjeron transformaciones en el territorio, en los procesos sociales de subjetivación y de trabajo, en torno de lo cual tomamos como hito referencial la privatización de YPF. En esa matriz se construyó un enorme conjunto de programas, planes y proyectos que nucleados en las políticas sociales y programas de empleo se dirigían a gobernar a las poblaciones advenidas pobres y desocupadas, así como se produjeron diferentes prácticas de resistencia, ante todo bajo la forma piquete. Tal es el caso de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi emergida post privatización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), a partir un complejo proceso que afectó de diversos modos la subjetividad de los trabajadores ypeñanos, en su advenir trabajadores desocupados y piqueteros. En el 2001, estas prácticas de impugnación y cuestionamiento a los diferentes modos programáticos de ejercer el gobierno, culminaron en una crisis inédita, cuando luego de los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, el presidente fue destituido. Desde el 2003 en Argentina y, de un modo singular

7 La cuestión de método en torno de la cual fue abordado el trabajo señalado, se construye en un cruce singular entre las perspectivas sugeridas por Foucault en torno de la genealogía de las prácticas y los saberes. FOUCAULT, Michel. *Nietzsche, la genealogía, la historia*. Pre-Textos, Madrid, España, 2004; así como por las herramientas provenientes de la arqueología, en torno del análisis de las discursividades locales. A su vez, para la analítica del estudio de caso se recuperan las perspectivas etnográfica y del actor, a partir de las cuales es posible tejer una vinculación dinámica entre las referencias teóricas, las perspectivas del investigador y las perspectivas nativas, tal cual lo sugieren: GUBER, Rosana. *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Edic. Legasa, Buenos Aires, 2001; GIARRACA, Norma y BIDASECA, Karina. "Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico". *Terceras Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos*, Instituto de Desarrollo Económico y Social, en junio, 2001; RESTREPO, Eduardo. *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2016.

8 Cabe aclarar que, en nuestro trabajo de tesis, no solo analizamos el acaecer de la gubernamentalidad neoliberal sino el heterogéneo cruce de racionalidades políticas y prácticas de gobierno, que configuran las gubernamentalidades históricamente. Para nombrar a estas racionalidades políticas tuvimos en cuenta las tramas históricas de procedencias, el régimen de prácticas que articulan y los respectivos programas de gobierno en los cuales se codifican. En tal sentido nos referimos, por ejemplo: a racionalidades neoliberales, neobenefactoras (con diferentes perfiles, entre ellos el nacional y popular), morales-pastorales, tecnocráticas desarrollistas, entre otras. En esta línea, cabe aclarar que cuando referimos a neoliberalismo no pretendemos pensarlo como modelo, ni como régimen, ligado estrictamente a la transformación y/o variación en la dominación capitalista y del capitalismo. Por neoliberalismo, entendemos una práctica y un método de racionalización del ejercicio de gobierno, que lleva consigo una visión de sujeto y de mundo.

en la provincia de Salta desde el 2007, se instalaron programas de gobierno predominantemente de perfil nacional y popular, mientras que las prácticas de resistencia y autogobierno de la UTD Mosconi⁹ continuaron en un permanente proceso de construcción, hasta la actualidad.

En dicha línea de análisis, en nuestro trabajo doctoral reconstruimos y analizamos, desde una perspectiva crítica y de gubernamentalidad, los modos en que se configuran las relaciones entre gobernados y gobernantes, mediante una analítica de las prácticas y lógicas de gobierno dirigidas a las poblaciones pobres y desocupadas, en Argentina y, específicamente en la provincia de Salta, y las prácticas de resistencia a ser gobernados de ciertos modos, atendiendo al caso testigo de la UTD de Gral. Mosconi, entre 1995 y 2013¹⁰.

En tal sentido, entonces, profundizamos en dichas líneas de análisis, centrando el interrogante general sobre dos ejes simultáneos de indagación. Por un lado, realizamos un ejercicio analítico en torno del campo de las políticas sociales públicas argentinas y salteñas que se dirigen al gobierno de la pobreza, puntualmente de las poblaciones pobres y desocupadas. Para esto focalizamos en las relaciones existentes entre las múltiples lógicas y prácticas dirigidas a objetivar y subjetivar¹¹ a dichas poblaciones, en clave de Desarrollo Humano, comprendido como un eje transversal de saber que articula y regula la configuración de las políticas sociales y la problematización de lo social en términos de pobreza, con singularidades específicas en los diferentes tramos históricos a desandar¹².

9 En las calles de la ciudad de General Enrique Mosconi, rica en gas y petróleo, ubicada al noreste de la Provincia de Salta, en la región del Norte Grande Argentino, ante y entre el programa de gobierno instalado en la Argentina de los 90 entre cuyos efectos programáticos acaeció la “privatización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (YPF), emerge la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, como una “organización en movimiento”. Entre 1996 y 1997 un conjunto de hombres y mujeres, en su mayoría desocupados, cortan y ocupan las rutas como práctica de resistencia y advienen sujetos trabajadores desocupados y piqueteros. A partir de lo cual comienzan a construirse y dejar ser prácticas territoriales, de re-subjetivación colectiva y autonómica, que se van tornando gesto, mientras se hacen realidades.

10 No obstante, nuestro objetivo no pretende generalizar a partir del análisis del caso a abordar, sino reflexionar acerca de las relaciones entre gobierno y resistencia en torno de un eje transversal, que permite la subdivisión y delimitación propuesta: la privatización de YPF. Consideramos que dicho acontecimiento abre dos dimensiones analíticas: por un lado, nos remite al advenir de los “trabajadores en pobres y desocupados” y con ello a la emergencia, instalación y propagación de múltiples programas de gobierno dirigidos a gobernar la pobreza de la mano de la desocupación; y por otro lado – pero en simultáneo – remite a la emergencia, instalación y diversificación de las prácticas de resistencia en el norte de nuestro país, entre las cuales recuperamos la singular, relevante y vigente experiencia de la UTD Mosconi.

11 En tanto las poblaciones pobres y desocupadas son *objeto* de instituciones y procedimientos particulares, esto es de las políticas sociales que pretenden regular a dichas poblaciones para lo cual es fundamental: identificarlas, ubicarlas, cuantificarlas y conocerlas. Por su parte, dichas políticas también interpelan a las poblaciones pobres en tanto *sujetos*, en primer lugar, dándoles reconocimiento público para lo cual se las identifica y considera desde la particularidad de su condición social, económica, moral y política, es decir se las individualiza. La segunda dimensión de la subjetivación de las poblaciones pobres y desocupadas, remite a interpelar a los sujetos promoviendo su libertad y autodeterminación/autogestión.

12 En torno del gobierno y la gubernamentalidad partimos de la siguiente pregunta abarcadora: ¿Cómo estamos siendo gobernados/as en nuestro presente histórico?, a partir de la cual podemos desandar: ¿cómo se construyen los programas de gobierno en el trazo de racionalidades políticas y prácticas heterogéneas, en relación con el Estado, el gobierno del mercado y la sociedad civil en los diferentes niveles analíticos sugeridos (macro, meso y micro)? ¿Cuáles son los mecanismos de gobierno a partir de los que se ensaya la conducción de nuestras conductas, como sujetos situados? En relación con lo antedicho, para desandar lo referido al gobierno de la pobreza y los pobres

Por otro lado, abordamos las relaciones existentes entre gobernados y gobernantes, específicamente entre gobierno y resistencia, en tanto relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades. Puntualmente, trabajamos en torno de las perspectivas y las prácticas de aquellos espacios y sujetos a los cuales las políticas sociales públicas se dirigen, cuyos efectos transaccionales ejercen reconfiguraciones mutuas, mientras se recrean los espacios de organización, entre la resistencia y el autogobierno. De este modo, recuperamos el caso testigo, por vigente, paradigmático y relevante de la UTD de Gral. Mosconi, como un espacio de unión en movimiento, en el cual identificamos los procesos de construcción, subjetivación (colectiva) y territorialización, en relación con el trabajo, la vida, la muerte y la lucha¹³.

Entre los supuestos hipotéticos, que trazan el abordaje señalado, sostenemos que los programas de gobierno en los cuales se enmarcan las políticas sociales, remiten a racionalidades políticas heterogéneas. Esto se expresa con nitidez en el ejercicio del gobierno de la pobreza en Argentina, desde mediados de los 80 hasta nuestros días, de modos singulares. A partir de lo cual, siguiendo a Shore (2010)¹⁴, las políticas públicas pueden ser interpretadas en cuanto a sus efectos (lo que producen), las relaciones que crean y los sistemas de pensamientos, en medio de las cuales están inmersas. En sintonía sostenemos que, en el campo de las políticas sociales públicas y en los trazos enunciativos del discurso de desarrollo humano se produce la re-invencción de lo social en términos de pobreza. En tanto se produce la problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza.

Asumimos, a su vez, que para una analítica de estas relaciones, es preciso comprender la dinámica de apropiaciones y transformaciones en las que se basa el juego del gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia. En este tejido relacional, partimos de la tesis de que la UTD se instala y re-configura entre aciertos y astucias, en un juego transaccional de prácticas de resistencia, entre la negación, la afirmación y la diferenciación. Mientras que, en un dinámico haz

desocupados, nos preguntamos: ¿Cómo se expresan, esos modos de conducción de nuestras conductas y espacios, en el gobierno de la pobreza? ¿Cómo se configura la problematización de la pobreza, en clave de desarrollo humano?, en tal sentido: ¿Cómo se construye y constituye al sujeto pobre-desocupado? ¿Cuáles son los objetivos y los mecanismos de gobierno puestos en juego, en y desde el campo de las políticas sociales públicas? ¿Cómo se construyen, en estas redes vinculares, las relaciones entre gobierno y resistencia?

13 En sintonía y en referencia a la UTD Mosconi, por un lado nos preguntamos respecto de las procedencias vinculadas con los procesos de configuración de la subjetividad ypefiana, en relación con la empresa-fábrica, el petróleo, el trabajo y los primeros destellos de resistencia y organización: ¿cómo se configuraba la subjetividad ypefiana/trabajadora en el esplendor de YPF? ¿Cómo se expresaban las primeras prácticas de resistencia a la privatización desde la década los 80? De estas preguntas se derivan otras que nos llevan a cuestionar el advenir de los trabajadores en trabajadores desocupados y piqueteros: ¿Cómo estos hombres y mujeres, advienen trabajadores desocupados y piqueteros (ex/ypefianos)? ¿Cómo, en pie de lucha, configuran espacios de trabajo, organización, autogobierno y resistencia, en el cotidiano de sus vidas y prácticas concretas? ¿Cómo, para qué, contra quiénes, desde cuándo resisten? ¿Cómo se organiza la resistencia bajo la forma piquete, en los diferentes trazos de la historia de la organización? ¿Cómo se tejen relaciones transaccionales y negociaciones, con quiénes y para qué, según prácticas concretas, trayectorias de vida y tradiciones de trabajo? A su vez, en los avatares de la dispersión genealógica y de modo transversal también nos guían las siguientes preguntas: ¿Cómo, estos hombres y mujeres unidos en la UTD Mosconi, se enuncian, se piensan y se hacen? ¿Cuáles son los momentos históricos de quiebre, reinvencción creativa y reconfiguración política?

14 SHORE, Cris, "La antropología y el estudio de la Política Pública: reflexiones sobre la "formulación" de las políticas", En: *Antípoda*. N°10. Enero – junio. 2010, 21-49.

de relaciones locales y cotidianas, son puestas en juego diferentes prácticas de subjetivación desde la privatización de YPF hasta la actualidad más cercana.

3 - Avatares teóricos: al modo de caja de herramientas

3.1-Gubernamentalidad y gobierno: entre racionalidades políticas, programas y prácticas

En el presente apartado esbozamos algunos trazos teóricos en relación con la gubernamentalidad, el gobierno, las racionalidades políticas, las prácticas, los programas y el Estado, a partir de la obra foucaultiana y los estudios a los cuales adscribimos, en nuestra recepción, uso y recreación de Foucault y su legado en Latinoamérica.

En torno de las perspectivas de gubernamentalidad, prácticas, programas y lógicas de gobierno y racionalidades políticas, de la mano de las herencias foucaultianas nos encontramos con los trabajos realizados por la vertiente llamada anglofoucaultiana¹⁵ dedicados a una analítica, que desde lo que denominan estudios en gubernamentalidad, abordan dimensiones como las racionalidades políticas, los programas de gobierno, la comunidad en torno de los advenidos capitalismo avanzados de Europa, ante todo. También los trabajos de Deleuze¹⁶ en su lectura de Foucault resultan un importante aporte, así como las investigaciones de De Certeau¹⁷ en relación con las técnicas de gobierno, entre disciplinas e indisciplinas. Mientras que, otros trabajos pretenden proveer una analítica crítica para comprender la manera en que las políticas públicas funcionan: como tecnologías políticas, formas de gubernamentalidad e instrumentos de poder que a menudo ocultan sus mecanismos de funcionamiento.

En América Latina, nos enriquece y orienta el trabajo de Santiago Castro Gómez¹⁸, quien desde el andamiaje foucaultiano en diferentes pesquisas ha realizado ejercicios críticos, genealógicos y de gubernamentalidad en torno de las prácticas y los saberes en Latinoamérica. Mientras que en Argentina, nos encontramos con los trabajos de Susana Murillo¹⁹ dirigidos a un análisis crítico del neoliberalismo

15 Algunos de los trabajos mencionados son: BURCHELL, Graham; GORDON Colin y MILLER, Peter. *The Foucault effect. Studies in Governmentality*. The University of Chicago Press, 1991; DEAN, Mitchell. *Governmentality. Power and rule in modern society*. Sage Publications, London, 1999; MILLER, Peter y ROSE, Nikolas. "Political Power beyond the State: Problematics of Government". En: *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Polity Press, Cambridge, 2008.

16 DELEUZE, Gilles. *Foucault*. Ediciones Paidós, Buenos Aires, 1987.

17 DE CERTEAU, Michel. *La Invención de lo Cotidiano. Tomo I. Artes de Hacer*. Institutos tecnológicos y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Iberoamericana, México, 2000.

18 Entre las obras del filósofo colombiano recuperamos: CASTRO GÓMEZ, Santiago. "Michel Foucault y la colonialidad del poder". En *Tábula Rasa*, N°6, Bogotá, 2007, 153-172; CASTRO GÓMEZ, Santiago. *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Siglo de Hombres editores, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, Colombia, 2005.

19 Entre las obras de Murillo recuperamos: MURILLO, Susana. "Neoliberalismo: Estado y procesos de

en el trazo de la historia de la gubernamentalidad y sus configuraciones locales en diferentes campos; y otros trabajos, como el de Ana Lucía Grondona²⁰ que desde las ciencias sociales analizan las relaciones entre gobierno de las poblaciones desocupadas y la biopolítica en clave genealógica. También, en la región el Norte Grande el trabajo de Alejandro Ruidrejo²¹ resulta inspirador, en el trazo de la historia de la gubernamentalidad analiza las relaciones entre gobierno y poder pastoral en relación con los alcances y trazos de la crítica.

En este marco, a fin de abordar la cuestión planteada en torno de la relación entre gobierno y resistencia, la investigación propuesta se enmarca en la línea de investigaciones, que desde la obra foucaultiana, procuran apropiarse de las herramientas teóricas y metodológicas que se desprenden de la perspectiva de gubernamentalidad y sus herencias en Latinoamérica.

Acorde a la perspectiva sugerida, la gubernamentalidad da cuenta de las transformaciones sociales y políticas producidas desde el siglo XVII, a partir del proceso de “gubernamentalización del Estado” vinculado, ante todo, a la cuestión de la urbanización (escasez, circulación, seguridad, territorio y población). En el desplazamiento de su analítica del poder, Foucault señala que comienza a ser el «*modo de relación propio del poder, el gobierno*», en el campo de fuerzas de lo que se va a llamar *gubernamentalidad liberal vinculada al Estado y al gobierno de la vida de las poblaciones*²².

A partir de 1979, para Foucault la gubernamentalidad ya no refiere a una régimen de poder particular, como el Estado de policía o liberal, sino a la manera cómo se conduce la conducta de los hombres, sirviendo de: «...*grilla para el análisis de las relaciones de poder en general*»²³. Por tanto, la gubernamentalidad está siendo comprendida en el marco del gobierno de la conducta, como un campo estratégico de relaciones de poder para dirigir (conducir, gestionar) la vida de los otros y de sí mismo. El gobierno, siguiendo a Giavedoni (2012)²⁴, no indica sólo la institución por donde pasan las decisiones públicas y vinculantes, sino una modalidad de intervención que involucra tanto a autoridades políticas, como autoridades privadas, en el abordaje de un mismo problema: «... *A través de las diferentes formas de acción se estructura un campo de intervención, se estructura un campo de acciones posibles*»²⁵.

subjetivación”. En: *Revista de la Carrera de Sociología*. Vol. 8, Nº 8, Facultad de Cs. Sociales, UBA, Buenos Aires, 2018,392-426; “La estrategia neoliberal y el gobierno de la pobreza. La intervención en el padecimiento psíquico de las poblaciones”. En: *La Dignidad de los Nadies. Revista Voces en el Fénix*. Buenos Aires, 2013,70-77, entre otros.

20 GRONDONA, Ana Lucía. *Tradición* y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina. Colección “Tesis de investigadores e investigadoras del CCC”, Edit. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, 2012.

21 RUIDREJO, Alejandro. *Foucault, Modernidad y Libertad (Los avatares de la crítica)*. Tesis para optar por el título de Magister en Filosofía contemporánea, Inédita, Universidad Nacional de Salta, Argentina, 2006. RUIDREJO, Alejandro. “Deuda, soberanía y sacrificio El sacrificio y la trascendencia”. En: *Gubernamentalidades neoliberales, poder pastoral y crítica*. Norte Grande Editora, Salta, Argentina, 2019, 13-30

22 FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la Biopolítica*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007

23 FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la Biopolítica*. 2007,192.

24 GIAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. Homo Sapiens ed, Rosario, Argentina, 2012.

25 GIAVEDONI, José, *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*, 2012, 75

A partir de ciertos desplazamientos respecto de los supuestos característicos del pensamiento político occidental moderno, el Estado²⁶ mismo será considerado una peripecia de la gubernamentalidad. En esta línea, el presente artículo se desplaza de aquellas perspectivas que analizan la cuestión del Estado en relación con los problemas sociales a partir de la ausencia del mismo, la disfuncionalidad y la debilidad. Puesto que, consideramos dichos análisis conllevan la dificultad de hacer a un lado los efectos que se producen en el ejercicio de gobierno, ya sea en términos de los sujetos que se constituyen, los problemas que se fundan, así como de las particulares formas de intervenir: «...Sólo se realiza un juicio de ellos, pero no se llega a un análisis sobre el papel que desempeñan en la construcción y reproducción del orden social...»²⁷. Frente a la perspectiva normativa del Estado²⁸ se encuentra la del gobierno, entendiendo como tal una forma particular de ejercicio del poder, la cual permite centrar el análisis en los efectos estratégicos del ejercicio del mismo y no tanto en sus disfunciones.

En este entramado teórico relacional también rescatamos la noción de “programas de gobierno”, los cuales no son la simple formulación escrita de intenciones y deseos, sino que son “prácticas discursivas” que expresan ciertas formas de hacer el mundo inteligible y planificable. Puesto que, sin un régimen de verdad no hay acción posible de gobierno:

Los programas presuponen que lo real es programable, que puede ser sometido al dominio de ciertas reglas, normas y procesos. Ellos hacen 'pensables' los objetos de gobierno, de tal manera que sus 'males' pueden ser diagnosticados, recetados y curados mediante intervenciones calculadas²⁹.

Los programas de gobierno se construyen, entonces, según la lectura de Castro Gómez³⁰ (2010), no centrándose en los actores, sino en las racionalidades políticas, cuando estas no refieren a ideologías, sino a las tecnologías y programas a través de los cuales el gobierno es realizado. Con respecto a las tecnologías³¹, apenas esbozamos que cualquier práctica de gobierno demanda la puesta en marcha de

26 Acorde a tales desplazamientos: «...El Estado no tiene esencia. El Estado no es un universal (...). El estado no es otra cosa que el efecto (...), el recorte móvil de una perpetua estatización...». FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la Biopolítica*, 2007, 96. El Estado se comprende a partir de las prácticas como, “el lugar de su codificación”.

27 GLAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. 2012, 87.

28 En clave de gobierno, se trata de desarticular el binomio Estado-Sociedad en tanto el gobierno, como forma de ejercicio del poder, que se inscribe sobre la conducta de los sujetos constituyendo sus hábitos, sus valores, sus creencias, sus deseos, se despliega en diferentes espacios y se inscribe sobre diferentes formas de relaciones sociales.

29 MILLER, Peter y ROSE, Nikolas. “Political Power beyond the State: Problematics of Government”, En: *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Polito Press, Cambridge, 2008, 63.

30 CASTRO GÓMEZ, Santiago. *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*, 2010.

31 Según Castro Gómez: «...las tecnologías de gobierno aparecen como un nuevo conjunto que se diferencia de las tecnologías de dominación porque no buscan simplemente determinar la conducta de los otros, sino dirigirla de un modo eficaz, ya que presuponen la capacidad de la acción (libertad) de aquellas personas que deben ser gobernadas». CASTRO GÓMEZ, Santiago. *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*, 2010, 39.

una *techne*, esto es, de ciertas “formas de hacer” y de disponer materialmente las cosas, a partir de lo cual una acción gubernamental es operable.

En este sentido, por “racionalidad política” entendemos la codificación realizada *post-factum* de un cúmulo de medidas administrativas, económicas, sociales, educativas, entre otras: «*Esto implica comprender y estimar de qué modo se establece el dominio de la práctica de gobierno, sus diferentes objetos, sus reglas generales, sus objetivos de conjunto para gobernar de la mejor manera posible*»³². En tanto, las prácticas³³ emergen en un momento específico de la historia y quedan inscriptas en relaciones de poder, que tejen redes. Por eso: «*...aunque las prácticas son singulares y múltiples, deben ser estudiadas como formando parte de un ensamblaje, de un dispositivo que las articula*»³⁴, lo cual funciona a partir de reglas.

De este modo, “los conjuntos de prácticas o regímenes de prácticas”, según expresiones de Foucault, tienen una racionalidad, que remite a las reglas, que acompañan a las prácticas mismas y se transforman con el tiempo. Esto no implica referir la acción y el trazo de las reglas a un sujeto, sino a un régimen de prácticas. Por esto, Foucault no se interesa por la “acción política”, sino por la “racionalidad política”, como entramados discursivos en los que el poder es ejercido, enunciado y conceptualizado, ante todo a partir del registro de la problematización³⁵. La problematización lejos de toda evidencia remite a cierta interpelación del orden del pensamiento y las prácticas a partir de lo cual algo se torna pensable y adviene problema, así como aquello que advenido problema interpela el orden de las prácticas.

Así, por ejemplo, en el ejercicio de recepción, uso y recreación de Foucault consideramos que el gobierno sobre un área específica como la pobreza, que interpela el orden de las prácticas y el pensamiento, no sólo supone implementar medidas sobre ella, también implica, en el proceso de su constitución problemática, la instalación de la verdad de esta esfera, así como sus regularidades, ante todo en la lógica de la intervención social y de lo social.

3.2- El gobierno de la pobreza y las políticas sociales: problematización y re-invencción de lo social

La cuestión de la pobreza ha sido abordada desde diferentes perspectivas y tramos de investigación en la historia de las ciencias humanas y sociales. Encontramos una enorme discusión y producción acerca de los términos exclusión social,

32 FOUCAULT, Michel, *Nacimiento de la Biopolítica*, 2007,17.

33 Las prácticas son: «*...entendidas simultáneamente como un modo de actuar y de pensar que proporcionan la clave de la inteligibilidad de la constitución correlativa del sujeto y del objeto*». FOUCAULT, Michel, *Nacimiento de la Biopolítica*, 2007, 7.

34 CASTRO GÓMEZ, Santiago. *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*, 2010, 29.

35 Foucault refiere a problematización señalando que: «*...no quiere decir representación de un objeto preexistente, así como tampoco creación mediante el discurso de un objeto que no existe. Es el conjunto de las prácticas discursivas o no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como objeto para el pensamiento...*» FOUCAULT, Michel. “El juego de Michel Foucault”. En *Saber y Verdad*. La piqueta, Madrid, España, 1991, 231.

vulnerabilidad, marginalidad y pobreza³⁶. En Salta, ante todo nos nutre el trabajo realizado por Álvarez Leguizamón³⁷ en torno de la producción social de la pobreza en América Latina, Argentina y Salta, en relación con el Discurso de desarrollo humano y las políticas sociales. A su vez, identificamos cómo a finales de los 90 se construyen categorías y clasificaciones en torno de un abordaje subjetivo de la pobreza junto con estudios cuantitativos de alta especialización. Estas categorías se asocian a diferentes representaciones de corte cualitativo y lábil de la pobreza tales como: la pobreza heterogénea y específica, la pobreza vulnerable, la pobreza participativa, con capacidades y voces propias³⁸. En el contexto de crisis de los paradigmas estructuralistas los científicos sociales comienzan a revalorizar estudios sobre las formas de vida de los pobres, donde la pobreza es vista como un fenómeno multidimensional y no solo material. Luego de la crisis del 2001 en Argentina³⁹, las producciones en torno de la pobreza recuperan, en su analítica, la impronta heterogénea y múltiple de la misma, mientras que realizan diferentes análisis categoriales en el marco de las políticas sociales y el gobierno de las poblaciones pobres; así como analizan la cuestión en relación a prácticas diferenciales de organización de y en los espacios de vida y territorios pobres.

En torno de las apropiaciones y usos de Foucault, para aproximarnos a la cuestión del gobierno de la pobreza, recuperamos algunas obras atravesadas por las resonancias del pensador francés. Se trata de François Ewald, en obras como

36 Entre los antecedentes recorridos indicamos, de modo referencial, los siguientes: GRASSI, Estela. "La Cuestión social y la cuestión de la pobreza". *La Dignidad de los Nadies, Revista Voces en el Fénix*. Publicación del Plan Fénix, Buenos Aires, 2013, 10-17; MERKLEN, Denis. *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Gorla, Buenos Aires, 2005; GRASSI, Estela y HINTZE Susana, NEUFELD, María Rosa. *Políticas Sociales, Crisis y Ajuste Estructural (Un análisis del Sistema Educativo, de Obras Sociales y de las Políticas Alimentarias)*. Espacio Editorial. Buenos Aires, 1994, entre otros.

37 ALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia. *Pobreza y Desarrollo en América Latina*. Salta, Argentina: EUNSA. Ed. de la Universidad Nacional de Salta, Salta, 2008.

38 GOLBERT, Laura. "La asistencia alimentaria". En: GOLBERT, Laura; LUMI Emilio Y TENTI Fanfani, *La mano izquierda del estado. La asistencia social según los beneficiarios*. Colección CIEPP/Mino Dávila, Buenos Aires, 1993. MINUJIN Albert y KESSLER, Gabriel. *La Nueva pobreza en la Argentina*. Temas de Hoy-Planeta, Buenos Aires, 1995.

39 En la Argentina y en la provincia de Salta con singularidades locales específicas, es en la década de los 90 cuando los programas de gobierno de perfil neoliberal-es promotores de lógicas y prácticas dirigidas a gobernar "para el mercado" (materializadas, ante todo, en reformas de Estado y economías abiertas), se profundizan y radicalizan. Entre los efectos más relevantes se encuentra la intensificación de las desigualdades y la precarización de los niveles y condiciones de vida de amplios sectores poblacionales. Esto se refleja en la precarización de las relaciones laborales, el desempleo, el subempleo y un incremento masivo de la pobreza y la indigencia. En el año 1999 se instala un programa de gobierno bajo la bandera de lo que se llamó "La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación" y asume la presidencia Fernando de la Rúa, como representante de la Unión Cívica Radical. La victoria de la Alianza se debió, en parte, al fuerte rechazo público hacia el despliegue de una estrategia discursiva mediática centrada en la corrupción, así como al deterioro de la situación socio-laboral del país. Argentina estaba sufriendo el impacto de las crisis económicas asiática y brasileña, y se encontraba en medio de una profunda recesión, que había comenzado a fines de 1998. Así y mientras tanto, la situación social y económica profundizaba su deterioro y malestar. En el año 2001, acontece un inédito estallido social, cuando luego de una venta de bonos de deuda pública, con altas tasa de interés y una fuga de los ahorros bancarios, el Ministro de economía inmoviliza los ahorros de la clase media y el circulante monetario. Este fue el último golpe soportado por la sociedad Argentina, tras lo cual se produjeron cacerolazos, sobre todo promovidos por la clase media porteña, aunque también con la participación de familias muy pobres y trabajadores desocupados. Luego, se desataron saqueos en diferentes puntos del país, y se reforzaron las diferentes protestas bajo el lema de «que se vayan todos», situación compleja, que llevó a la renuncia del presidente De la Rúa, el 20 de diciembre del 2001.

*L'Etat providence*⁴⁰, así como *La Invención de lo Social* de Jacques Donzelot⁴¹ y los trabajos de Gioavanna Procacci⁴², en sus estudios sobre las tecnologías liberales de gobierno con relación a las transformaciones de la economía política y la cuestión social, en el siglo XIX:

Lo común de estos tres textos, considerados centrales en el andamiaje foucaultiano para pensar el gobierno de la pobreza, remite a las transformaciones sufridas por la racionalidad del liberalismo clásico en el momento en el que la industrialización hizo que la pobreza se convirtiera en un asunto, que debía ser gobernado con urgencia. Pues, si lo que se buscaba era evitar el levantamiento de la clase obrera y/o trabajadora y domesticar su peligrosidad, entonces había que producir e intervenir sobre un nuevo medio ambiente llamado sociedad o lo social⁴³

En este marco, asumimos un ejercicio de problematización de la pobreza e introducimos la referencia a la pobreza como dispositivo⁴⁴ y como producto de prácticas problematizadoras en el ejercicio del gobierno:

...el gobierno de la pobreza, supone, como cualquier ejercicio de gobierno, la conformación cotidiana de prácticas discursivas y extradiscursivas a través de las cuales se despliegan tácticas, que van conformando tecnologías que constituyen diversas racionalidades de gobierno (...) el dispositivo pobreza no emerge como un producto exclusivo del Estado⁴⁵.

Esto implica comprender la pobreza no como una realidad homogénea y centralizada, si no como un dispositivo que se transforma constantemente, entre y en relación a prácticas diversas.

Así, para analizar la problematización de lo social en relación con el gobierno de la pobreza, rescatamos la riqueza del pensamiento francés, en torno de *la cuestión social* (Castel, 1997)⁴⁶ y *la invención de lo social* (Donzelot, 2007)⁴⁷. En tanto, en dicha tradición de pensamiento, por un lado el pauperismo se asoció con lo que se

40 EWALD, François. *Histoire l'Etat providence*. Grasset, París, 1986.

41 DONZELOT, Jacques. *La invención de lo social*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2007.

42 PROCACCI, Gioavanna. "Social economy and the government of poverty", En: Burchell, Graham, Gordon; Colin y Miller, Peter (Ed.), *The Foucault Effect. Studies in governmentality*. Harvester Wheatsheaf, Londres, 1991, 151-168.

43 CASTRO GÓMEZ, Santiago. *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*, 2010, 230-31. En tanto, ya no se podía gobernar el pauperismo desde las medidas clásicas vinculadas con la reinmersión en el ciclo productivo industrial. Así, el "gobierno de la pobreza" comienza a vincularse con el gobierno del riesgo, y a un conjunto de tecnologías vinculadas a gestionar la pobreza y a aportarle a los trabajadores una serie de garantías sociales.

44 El dispositivo, según Foucault resulta: «un conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales y filantrópicas...». FOUCAULT, Michel. "El juego de Michel Foucault". En: *Saber y Verdad*, 1991, 128.

45 MURILLO, Susana, "Prologo". En: GIAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. 2012, 15.

46 CASTEL, Robert. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Paidós, Buenos Aires, 1997.

47 DONZELOT, Jaques. *La invención de lo social*, 2007.

ha dado en llamar “invención de lo social” y, por otro lado con la aparición de lo que se denomina la “cuestión social moderna o la “cuestión social clásica”, es decir a manera de resolver la tensión entre la igualdad jurídica y la desigualdad formal⁴⁸.

Por tanto, en las derivas y recreaciones en torno de la perspectiva de gubernamentalidad sugerida por Foucault, sostenemos que, en Argentina a partir de la década de los 90, la “invención de lo social” es comprendida en términos de pobreza, es decir a partir de la «*problematización de lo social por medio del discurso de la pobreza*»⁴⁹. La pobreza adviene, entonces, cuestión social, a partir de lo cual, también adviene cuestión de política pública⁵⁰; y con ello acaece una reinención y reconfiguración de los mecanismos, las lógicas y las prácticas de gobierno dirigidas a la administración de la pobreza.

3.2.a-Las políticas sociales y el gobierno de la pobreza

Acorde a lo antes señalado, consideramos que el gobierno de la pobreza se codifica en el campo de las políticas sociales públicas. Entre diversas referencias a las políticas sociales encontramos la propuesta por Grassi, para quien: «...*las políticas sociales son una forma particular, que adquirieron los sistemas de obligaciones recíprocas entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, el mercado y la familia y la comunidad*»⁵¹. En este sentido, no solo se trata de instalación de instituciones donde se pretenden asegurar la reproducción social o responder al riesgo social o evitar las fracturas sociales, sino de modos específicos de configurar, lo que damos en llamar, relaciones entre poder, gobierno y verdad.

En esta línea de análisis, las políticas sociales nos remiten, siguiendo a Álvarez Leguizamón, a un campo discursivo y un campo cultural, que resultan espacios privilegiados de condensación y construcción de una alteridad radical, “el pobre”⁵².

A su vez y acorde a las recepciones y los legados de Foucault, recuperamos lo propuesto por Campana, (2012)⁵³, quien sostiene lo siguiente: «...*la política social no se refiere a un sector o a una sumatoria de instituciones, sino que constituye un enfoque desde el cual es posible detectar un conjunto de funciones de las intervenciones sociales del Estado*»⁵⁴. La función alude a los objetivos estratégicos de las prácticas de gobierno de Estado, a partir de lo cual considerar a las políticas sociales como un enfoque permite dar cuenta de las lógicas de intervención del Estado en lo social.

48 CASTEL, Robert. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, 1997, 20-21

49 GLAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*, 2012, 106.

50 GRASSI, Estela. *Políticas y Problemas Sociales en la sociedad neoliberal. La otra década Infame*. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2003.

51 GRASSI, Estela. *Políticas y Problemas Sociales en la sociedad neoliberal. La otra década Infame*, 2003, 25.

52 ALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia. “La invención del desarrollo social en la Argentina historia de “opciones preferenciales por los pobres”. En: Andrenacci, Luciano (comp.) *Problema de políticas sociales (y la política social como problema)*. Los Polvorines. Prometeo, Universidad Gral. Sarmiento. Buenos Aires, 2006, 81-124.

53 CAMPANA, Melisa. *Medicalizar la asistencia. Asistencializar la salud*. Prohistoria, Rosario, Argentina 2012

54 CAMPANA, Melisa. *Medicalizar la asistencia. Asistencializar la salud*, 2012, 27

Si bien, siguiendo a Campana, estas referencias corren el riesgo de resultar o ser consideradas estadocéntricas, suponemos que sería irreal e imprudente subestimar el rol del Estado. Por lo tanto, no se pretende anular, negar o silenciar la especificidad y singularidad del gobierno de Estado, sino de evitar explicar, los problemas sociales a partir de la ausencia, debilidad, incapacidad, disfuncionalidad del Estado. De lo que se trata es de comprender al Estado en términos no normativos, sino en el ejercicio de su función positiva y estratégica, es decir en un proceso productivo de prácticas de gobierno; a partir de lo cual el rol del Estado es re-configurado como efecto de gobierno y espacio de codificación de prácticas vinculares y heterogéneas.

Por último, nos guía el supuesto de que las “políticas sociales de orden público” se construyen en los entramados discursivos del desarrollo humano, instalado a finales de la década de los 80. En tanto, el desarrollo humano resulta un eje transversal de saber que articula y regula la configuración de las políticas sociales y la problematización de lo social en términos de pobreza, con singularidades específicas en los diferentes tramos históricos analizados, el mismo:

...se caracteriza por la gestión, control y producción de saberes especializados sobre grupos de riesgo. El discurso de este nuevo arte de gobernar es el desarrollo humano. (...) El arte de gobernar un problema de gestión de la vida de las poblaciones foco, las más pobres de entre los pobres, las más vulnerables, las que están al límite de su extinción por hambre...⁵⁵.

Dicha humanización del desarrollo implica la plena autorealización de los hombres acorde a capitales, no solo materiales, si no humanos y sociales adquiridos tanto por naturaleza, como por el acceso e incremento de oportunidades.⁵⁶

Por tanto, la perspectiva de gubernamentalidad aquí sugerida, en relación con el gobierno de la pobreza y las políticas sociales en clave de desarrollo humano, nos permite pensar los campos discursivos y extradiscursivos⁵⁷, considerando que los mismos dan existencia a las realidades sociales. De tal modo, no se trata de realizar una analítica de la evidencia revelada, ni del plano de los hechos reales

55 ALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia. *Pobreza y Desarrollo en América Latina*. Salta, Argentina, 2008, 20-21.

56 En tal sentido, en el trabajo de tesis establecimos vinculaciones analíticas en torno de las relaciones heterogéneas entre los neoliberalismos, el discurso de desarrollo humano y la teoría de capital humano (Schultz) para pensar el desarrollo centrado en las personas, la autogestión de la propia existencia y el juego de igualdad de oportunidades en redes primarias de sociabilidad, entre otras cuestiones. Realizamos esto, también en relación con los trabajos de Carl Menger en Austria y la instalación de la “teoría subjetiva del valor”, así como la “teoría de la acción humana” de von Mises, las cuales consideramos que junto con la teoría de capital humano, configuran las tramas del saber/verdad del neoliberalismo, en sus diferentes versiones. En esta línea analítica, que orienta nuestra problematización en torno del gobierno de la pobreza y el discurso de desarrollo humano, también la influencia de Friedrich Hayek, fue recuperada para pensar las políticas de desarrollo que se despliegan en América Latina desde los 70 (con variantes en la década de los 90 y otras, en diferentes momentos del siglo XXI).

57 En palabras de Foucault: «...las prácticas discursivas no son pura y simplemente modos de fabricación de discursos. Ellas toman cuerpo en el conjunto de las técnicas, de las instituciones, de los esquemas de comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión, en las formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y mantienen». CASTRO, Eduardo. *El vocabulario de Michel Foucault*. Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2004, 94.

velados. Siguiendo a Giavedoni⁵⁸, la perspectiva de gubernamentalidad aporta herramientas útiles para pensar la constitución discursiva y no discursiva de los fenómenos sociales en el marco de mecanismos específicos de poder (tal es el caso de documentos y programas como lo elaborados por el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, archivos vinculados con evaluaciones realizadas por trabajadores y asistentes sociales, manuales ministeriales, entre otros), configurando el programa de una manera específica (enunciándolo, caracterizándolo, midiéndolo, construyéndolo, enmarcándolo, evadiéndolo, etc.) y, como correlato, interviniendo sobre el mismo también de un modo singular, en función de aquella caracterización.

De este modo, nuestra investigación radica, tanto en poner a prueba una grilla analítica que comprenda a las políticas sociales públicas como enfoque y como discurso, así como en pensar la relación entre gobierno de la pobreza, políticas sociales y prácticas de resistencia en un permanente proceso de mutua transformación.

3.3-Prácticas de resistencia y autogobierno: entre la negación, la afirmación, la creación y la aceptabilidad

Diversos son los trabajos académicos que han desandado el surgimiento y desarrollo de las organizaciones de desocupados y piqueteros desde los enfoques de la acción colectiva, los ciclos de acción⁵⁹, repertorios de acción⁶⁰, así como de la protesta social⁶¹. De hecho, en Argentina el repertorio de investigaciones en las ciencias humanas y sociales, en torno del proceso de lucha de las organizaciones de trabajadores desocupados y el fenómeno piquetero definió a este último, como un indicador de la transformación de los repertorios de acción colectiva. La acción colectiva comienza a cobrar vigencia y se torna un problema en las ciencias sociales desde el momento en que muchas de las certezas, en torno de sujetos colectivos homogéneos, se desmoronaron. También, luego de la crisis de fines de los 90 e

58 GIAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*, 2012.

59 Por ciclo de acción se entiende una fase de incremento del conflicto y la contienda través del sistema social que incluye: una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos, un paso acelerado en la innovación de las formas contenciosas, nuevos o transformados marcos de acción colectiva, una combinación de participación organizada o espontánea y secuencias de interacción entre quienes protestan y las autoridades, que pueden terminar en reforma, represión y algunas veces en revolución. Ver: TARROW, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza, Madrid, España, 1997.

60 Los trabajos sobre repertorios de acción colectiva recuperan, ante todo, la propuesta teórica de historiador Charles Tilly, y se concentran en el estudio de los cambios de repertorio en función de tiempos largos, retomando las ideas de la escuela Historiográfica de los Annales. El objetivo de ambos era mostrar que los incentivos para la acción colectiva se formaban en la interacción entre grupos sociales y el sistema político. TILLY, Charles. *La desigualdad persistente*. Manantial, Argentina, 2000.

61 En Argentina, diversos autores han propuesto el concepto de “protesta social” para analizar los diferentes procesos de sublevación y de movilización. El concepto de protesta social posibilitaría dar cuenta tanto del carácter segmentario de la acción colectiva, como de los sentidos políticos particulares de cada protesta o ciclos de protestas. Entre los autores que trabajan la temática recuperamos: AUYERO, Javier. “La vida en un piquete. Biografía y protesta en el sur argentino”. En: *Apuntes de Investigación del CECyP*, N° 8. Buenos Aires, 2000; SHUSTER, Federico; NAISHTAT, Federico; NARDACCHIONE, Gabriel y PEREYRA, Sebastián (Comp.). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Prometeo, Buenos Aires, 2005.

inicios del 2000, algunas líneas de investigación, sin dejar de analizar los procesos de lucha como acciones colectivas, comenzaron a realizar investigaciones sobre los movimientos de trabajadores desocupados a partir de una reconfiguración de la clase trabajadora, en tanto proletariado pobre, plebeyo o popular; mientras que señalan cómo, estos movimientos y acciones colectivas, cuestionan el modelo económico neoliberal excluyente y extractivista⁶².

En las derivas de la investigación y acorde a nuestras recepciones, usos y recreaciones de Foucault, tomamos distancia crítica respecto de algunos supuestos que sostienen a las propuestas antedichas. Ante todo, consideramos que tales enfoques no ponen en cuestión lo que Foucault⁶³ señala, en sus críticas - a los marxismos - como “la funcionalidad económica del poder”, puesto que, se construyen en torno de una representación jerárquica y dialéctica del mismo. Mientras que, desde la perspectiva que nos orienta los diferentes niveles y lógicas, en torno del poder, se entrecruzan - sin subsumirse real y definitivamente - de modos múltiples y siempre abiertos. En igual sintonía, los enfoques centrados en la acción colectiva no escapan a la perspectiva de la acción, en torno del sujeto racional y libre, capaz de cobrar conciencia de su situación, condición y clase⁶⁴. Mientras que, acorde a nuestra grilla analítica, partimos de un estudio, no centrado en el poder al nivel de la ideología y el sujeto sustantivo, sino de las prácticas. Se trata de analizar el tenso y agónico ejercicio de *decir no* a ciertos modos de ser gobernados, en los trazos vinculares entre los procesos de subjetivación, desubjetivación y resubjetivación en los espacios, las historias comunes y los territorios de vida.

En tal sentido, partimos del supuesto de que el gobierno se ejerce y teje al modo de relaciones estratégicas y heterogéneas entre libertades⁶⁵:

En el corazón mismo de la relación de poder, y “provocándola” de manera constante, se encuentran la obstinación de la voluntad y la intransitividad de la libertad. Más que hablar de un “antagonismo” esencial, sería preferible hablar de un “agonismo” -de una relación que es al mismo tiempo de incitación recíproca y de lucha-; no tanto una relación de oposición frente a frente que paraliza a ambos lados, como de provocación permanente⁶⁶

62 Entre las investigaciones señaladas encontramos las de: SVAMPA, Maristela. *Movimientos Sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina*. One World Perspectives, Working Papers 01, <http://www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php>, 2010; SEOANE, José y ALGRANATI Clara. “La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”. En: *Revista Herramientas*. N°50. Año XVI. Julio. Buenos Aires, 2012; BONIFACIO, José Luis. *Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén*. El Colectivo, Buenos Aires, 2011, entre otros.

63 FOUCAULT, Michel. “Metodología para el conocimiento del mundo: cómo deshacerse del marxismo”, En: *El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida*. Siglo XXI Ediciones, Buenos Aires, 2012, 87-112.

64 En tal sentido, se instala la colectivización de la conciencia, que adviene “individual colectivo”, según procesos de cambios atravesados por conflictos específicos, por lo general de corte estructural condicionante.

65 Al respecto Foucault señala que: *«La libertad es una práctica (...) la libertad de los hombres nunca está asegurada por las instituciones y las leyes que tiene por función garantizarla. Es la razón por la que se puede, de hecho, eludir la mayor parte de estas leyes y de estas instituciones. No porque son ambiguas, sino porque la “libertad” es lo que se debe ejercer»*. Foucault en: RABINOW, Paul. “Espacio, saber y poder. Entrevista a Michel Foucault”. En: *Revista: Bifurcaciones*. Chile, 2015, 4-5.

66 FOUCAULT, Michel. “El Sujeto y el poder”. En: *Michel Foucault. Más allá del estructuralismo y la hermenéutica*.

Así, consideramos que las relaciones de poder y resistencia se entrecruzan, juxtaponen, multiplican, según Foucault:

Si no hubiera resistencia no habría relaciones de poder. Todo sería una cuestión de obediencia. Desde el instante en el que el individuo está en situación de no hacer lo que quiere, debe utilizar relaciones de poder. La resistencia se da en primer lugar y continua siendo superior todas las fuerzas del proceso, bajo su efecto obliga a cambiar las relaciones de poder.⁶⁷

Siguiendo a Giraldo Díaz⁶⁸, la resistencia también se vincula con la vida, con la creación en la medida en que el ingreso de la vida en la historia supuso constituir la como plataforma de las luchas políticas y económicas, proceso que se desarrolló con el surgimiento y expansión del capitalismo. Para Giraldo Díaz, Foucault entiende la resistencia como: «...un proceso de creación y transformación permanente; la resistencia no es una sustancia y no es anterior al poder, es coextensiva al poder, tan móvil, tan activa y tal productiva como él, existe como despliegue de fuerza, como lucha»⁶⁹

Parafraseando a Foucault, se trata de poner en juego fuerzas creadoras para: «...crear modos de vida...»⁷⁰. Lo cual conlleva al problema de la identidad, que: «...no es más que un juego»⁷¹, la identidad no es una cláusula, no impone límites, sino que insta la fuerza creadora de la renovación y recreación constantes. Por tanto, no realizamos una analítica de la acción colectiva y homogénea manifiesta en la forma piquete y/o de develar una identidad piquetera, sino de un análisis de las prácticas que permiten ejercicios cotidianos de diferenciación y afirmación, en el estar siendo, poético y poietico de la UTD Mosconi, ya que: «...la resistencia no es únicamente una negación: es un proceso de creación; crear y recrear, transformar la situación, participar en el proceso, eso es resistir»⁷².

Ahora bien, las resistencia se practican en un múltiple tejido de relaciones de poder y gobierno, a partir de lo cual se construyen campos transaccionales⁷³, en los cuales no solo se producen relaciones de dependencia y dominación; si no que,

Nueva Visión, Buenos Aires, 1988, 16

67 FOUCAULT, Michel. "Entrevista: sexo, poder y política de la identidad". En: Obras Esenciales. Vol. III. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, 423.

68 GIRALDO DÍAZ, Raúl. "La ética en Michel Foucault o de la posibilidad de la resistencia", En: *Tabula Rasa*, N°10, Bogotá, Colombia, 2009, 255-241.

69 GIRALDO DÍAZ, Raúl. "La ética en Michel Foucault o de la posibilidad de la resistencia", 2009, 106.

70 FOUCAULT, Michel. Entrevista: sexo, poder y política de la identidad, 1994, 418.

71 FOUCAULT, Michel, Entrevista: sexo, poder y política de la identidad, 1994, 418

72 FOUCAULT, Michel, Entrevista: sexo, poder y política de la identidad, 1994, 423.

73 Siguiendo a Manzano, desde la década de los cincuenta diversas líneas de análisis antropológicos contribuyeron a definir una lectura de los procesos sociales en términos de transacción. Entre ellos Barth (1959) consideraba el sistema político como la suma de interacciones diádicas y voluntarias, es en los ochenta cuando se redefine dicha noción incorporando una relación entre dominación y resistencia, dominación y subalternidad. MANZANO, Virginia. "Piquetes y acción estatal en Argentina: un análisis etnográfico de la configuración de procesos políticos". En: Grimberg, Mabel; Fernández Álvarez, María Inés y Carvalho Rosa, Marcelo (Edit.) *Estado y Movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*. Antropofagia, Buenos Aires, 2009, 34.

en una tensa configuración social y específica, también se ponen en juego prácticas de negación e impugnación creativa⁷⁴.

En tal sentido, nos aproximamos a lo que damos en llamar *autogobierno*, en tanto prácticas y lógicas dirigidas a conducir las acciones y los espacios posibles de acción, en el nivel micro de relación y organización de los trabajadores desocupados y piqueteros. Esto también nos remite a lo que identificamos como la autonomía de la organización, considerando que la misma es posible en las tramas relacionales que la UTD va tejiendo a nivel micro y que, a su vez, van constituyendo a la misma como una organización en movimiento, no necesariamente “contrahegemónica o dependiente”. Pues no se trata de pensar la autonomía como: «...un *requerimiento para que el antagonismo como tal pueda emerger*»⁷⁵, sino como una construcción en torno de un permanente *agonismo*, que insta a la provocación y la tensión, en torno de disímiles lógicas, prácticas y reglas. La autonomía no es un a priori dado, determinado y saturado, sino un proceso permanente y moviedado de construcción⁷⁶. Mientras que, siguiendo a Castoriadis⁷⁷, también supone un ejercicio de autotransformación, que cobra formas diversas sin recibir órdenes y normas desde el exterior: partidos, sindicatos, Estados. A partir de lo cual, siguiendo a Juan Wahren⁷⁸, se pone en juego un diagrama heterónomo de la organización, en sentido amplio, que se sostiene y posibilita en el ejercicio de la libertad constitutiva de las prácticas cotidianas, territoriales, organizativas y laborales.

Por tanto, en los avatares teóricos apenas esbozados podemos concluir que el presente artículo resulta atravesado por una perspectiva estratégica y

74 A modo de ejemplo, a lo largo de nuestros varios años de trabajo de campo, siempre en co-relación con el trabajo de archivo analizamos: la emergencia e instalación de la UTD, no exclusivamente como un efecto del neoliberalismo y/o una novedosa práctica de protesta, que demanda a los Estados trabajo y derechos, sino como una práctica de resistencia emergente e irruptiva, que se traza entre y a partir de múltiples tradiciones de resistencia a nivel local/regional, así como se manifiesta y expresa en la lucha por la vida y contra la muerte. Según lo antedicho identificamos, entre muchas otras cuestiones, como la UTD se realiza en las tramas de una estructura organizativa informal, según palabras de integrantes de la organización: “des-organizada”, puesto que los mecanismos gestivos y representativos han variado a lo largo de años, cobrando por ejemplo: un carácter no asambleario. Sin embargo, existen quienes son llamados “líderes”, es decir referentes que estuvieron desde los inicios y que por sus trayectorias resultan tales. La UTD se configura no como una organización sindical, partidaria y/o una ONG, sino como una organización de trabajadores desocupados y piqueteros, que de un modo autónomo y en pie de lucha se reinventan cada día entre prácticas de resistencia y laborales diversas (proyectos productivos, cooperativas, fundatrad, etc). Así, por ejemplo: entre las prácticas astutas ejercidas en el siendo de la UTD, identificamos tramas de enunciación diferencial entre, por ejemplo: el trabajo digno y el trabajo genuino. A partir de este breve ejemplo, podemos indicar cómo no se trató, en nuestro trabajo, de una analítica a través de la cual develar una conciencia negada, sino de un ejercicio de pensamiento y problematización que nos permitió analizar un conjunto de prácticas concretas y cotidianas de afirmación, subjetivación, desubjetivación y resubjetivación colectiva y territorial de la UTD, en una tensa y permanente tensión con los Estados y con varios otros espacios instituidos o no de gobierno.

75 LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Fondo de cultura Económica, Buenos Aires, 2004, 175.

76 No hay una plena autonomía respecto a por ejemplo el Estado, sino que hay un estratégico juego entre libertades vinculares que generan espacios de articulación, transacción y negación, que cobran diferentes formas en el nivel meso y micro de análisis y de ejercicio.

77 CASTORIADIS, Cornelius. “La cuestión de la Autonomía social e individual”. Texto aparecido en, *Contra el poder*, Madrid, España. Junio, 1998.

78 WAHREN, Juan. *Movimientos Sociales y disputas por el territorio y los recursos naturales: La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Argentina y la Asamblea del Pueblo Guaraní en Bolivia (1995-2010)*. Tesis para otra por el título de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 2011.

heterárquica del poder. Por un lado, la perspectiva estratégica se diferencia de la dialéctica: «...la lógica de la conexión de lo heterogéneo y no de la homogeneización de lo contradictorio»⁷⁹(Foucault, 2007: 62). En tal sentido, Castro Gómez⁸⁰ (2007) señala como *heterarquías* a las consideraciones del poder según herencia foucaultiana, contraponiéndolas a las teorías jerárquicas⁸¹. Ante todo, esta consideración jerárquica en torno del poder dificulta los ámbitos que tienen que ver con la producción autónoma de la subjetividad. A partir de lo cual se postula una *perspectiva heterárquica*, que plantea la existencia de diferentes cadenas de poder, que operan en distintos niveles de generalidad (micro, meso o macro), acorde al ámbito específico de operación⁸².

En la línea de investigación, dichas perspectivas remiten por un lado, a la consideración múltiple, heterogénea y siempre abierta de las relaciones de poder, gobierno y resistencia, en las cuales, parafraseando a Foucault “lo disímil no deja de ser disímil”. Así como, a no ignorar los procesos de producción autónoma de las subjetividades individuales y/o colectivas. Puesto que, estos procesos de negación y afirmación crítica de la subjetividad no dependen de las revoluciones molares (aunque no las excluye), sino de las transformaciones en torno de los diferentes ejercicios de gobierno dirigidos hacia sí mismos, como de sí mismos hacia otros y con otros.

4- A modo de conclusión

En el presente artículo, realizamos un recorrido por los tramos teóricos, que al modo de caja de herramientas, se desprenden del trabajo doctoral. Indicamos algunos elementos que nos permiten vislumbrar como nuestro trabajo se recuesta en la perspectiva de gubernamentalidad sugerida por Foucault, en sus obras publicadas entre 1978 y 1984 y dentro de una filiación de estudios sobre gubernamentalidad, crítica y resistencia elaborados en torno de las recreaciones y herencias de la obra del pensador francés, en América Latina. En tal sentido, nuestra perspectiva se construye en los trazos de una grilla analítica específica y orientada en torno de prácticas de pensamiento y problemáticas históricas puntuales.

De este modo, el presente artículo puede indicar sutiles aportes respecto de las recepciones, usos y recreaciones de Foucault, que si bien se recuestan en el campo de la filosofía política como eje de inspiración epistemológica, no dejan de nutrirse y atravesar de modo pluridisciplinar y pluriverso, diversos campos de saber en torno de las ciencias humanas y sociales.

79 FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la Biopolítica*, 2007, 62.

80 CASTRO GÓMEZ, Santiago. “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, 2007

81 El filósofo colombiano cuestiona la influencia metodológica que en las teorías postcoloniales, ante toda la red modernidad/colonialidad, ha tenido una representación jerárquica del poder. CASTRO GÓMEZ, Santiago. “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, 2007, 155.

82 CASTRO GÓMEZ, Santiago. “Michel Foucault y la colonialidad del poder”, 2007, 166.

En primer lugar, el desarrollo de una analítica de las prácticas vinculares entre gobernados y gobernantes, construidas en diagramas heterogéneos y estratégicos de poder, nos permite enfocarnos en aspectos que no suelen ser abordados como problemas de investigación de un modo vincular, esto es las relaciones entre el gobierno de la pobreza y las prácticas de resistencia y autogobierno dirigidas a decir que no a ciertos modos de ser gobernados. De este modo, es posible identificar y analizar las múltiples y heterogéneas tramas vinculares entre saber, poder y subjetivación identificando límites y rebasamientos en cruces heterárquicos y heterogéneos.

A su vez y, en sintonía, desandar el problema de investigación planteado en relación con racionalidades políticas, técnicas, prácticas y tecnologías de gobierno ejercidas en y desde espacios de intervención social, ante todo los Estados, permite rebasar las perspectivas de la disfuncionalidad, la retirada y la ausencia del mismo, a partir de lo cual es posible identificar los procesos de configuración estratégica y dinámica del rol del Estado, en condiciones históricas concretas de posibilidad y realidad. Por esta razón, en vez de pensar en la ausencia de Estado, optamos por pensar en el “gobierno de la pobreza”, razón por la cual asumimos la perspectiva teórica centrada en los estudios de la gubernamentalidad.

Y por último, pensar en clave de gobierno permite desandar la posibilidad de negarse a ser gobernados de tal modo e, inmediatamente, afirmar creando otros modos posibles. En tanto, si se piensa el gobierno como la conducción de las conductas, un elemento no solo importante sino constitutivo de dicha noción, es el de la libertad y su ejercicio, a partir de lo cual es posible abordar las prácticas de resistencia y autogobierno, en clave de negación y afirmación configuradas en procesos permanentes de subjetivación, des-subjetivación y re-subjetivación colectiva y territorial.

Nos ha orientado, entonces, la pregunta por el cómo de la relación entre gobernados y gobernantes en los trazos vinculares de las prácticas de gobierno y las prácticas de resistencia, en la historia efectiva y presente. A partir de lo cual ha sido puesto en juego una ejercicio de problematización, que contribuye a desnaturalizar y des-sustancializar, no sólo las prácticas y lógicas de gobierno y resistencia, si no nuestra conducta y a nosotros mismos.

5- Bibliografía

- ALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia. “La invención del desarrollo social en la Argentina: historia de las opciones preferenciales por los pobres”. En: ANDRENACCI, Luciano (comp.) *Problema de políticas sociales (y la política social como problema)*. Los Polvorines. Prometeo, Universidad Gral. Sarmiento. Buenos Aires, 2006, 81-124.
- ALVAREZ LEGUIZAMÓN, Sonia. *Pobreza y Desarrollo en América Latina*. Salta, Argentina: EUNSA. Ed. de la Universidad Nacional de Salta, Salta, 2008.
- AUYERO, Javier. “La vida en un piquete. Biografía y protesta en el sur argentino”. En: *Apuntes de Investigación del CECyP*, N° 8. Buenos Aires, 2000, 20-57.
- BONIFACIO, José Luis. *Protesta y organización. Los trabajadores desocupados en la provincia de Neuquén*. El Colectivo, Buenos Aires, 2011.
- BURCHELL, Graham; GORDON Colin y MILLER, Peter. *The Foucault effect. Studies in Governmentality*. The University of Chicago Press, 1991.
- CAMPANA, Melisa. *Medicalizar la asistencia. Asistencializar la salud*. Prohistoria, Rosario, Argentina 2012.
- CASTEL, Robert. *La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*. Paidós, Buenos Aires, 1997.
- CASTORIADIS, Cornelius. “La cuestión de la Autonomía social e individual”. Texto aparecido en, *Contra el poder*, Madrid, España. Junio, 1998.
- CASTRO, Eduardo. *El vocabulario de Michel Foucault*. Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2004.
- CASTRO GÓMEZ, Santiago. *La hybris del punto cero: ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816)*. Siglo de Hombres editores, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, Colombia, 2005.
- CASTRO GÓMEZ, Santiago. “Michel Foucault y la colonialidad del poder”. En *Tábula Rasa*, N°.6. Bogotá, Colombia, 2007, 153-172.
- CASTRO GÓMEZ, Santiago, *Historia de la Gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault*. Siglo de Hombres editores. Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, Bogotá, Colombia, 2010.
- DEAN, Mitchell. *Governmentality. Power and rule in modern society*. Sage Publications, London, 1999.

- DELEUZE, Gilles. *Foucault*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1987.
- DE CERTEAU, Michel. *La Invención de lo Cotidiano. Tomo I. Artes de Hacer*. Institutos tecnológicos y de Estudios Superiores de Occidente, Universidad Iberoamericana, México, 2000.
- DONZELOT, Jacques. *La invención de lo social*. Nueva Visión, Buenos Aires, 2007.
- EWALD, François. *Histoire l'Etat providence*. Grasset, París, 1986.
- FOUCAULT, Michel. “¿Qué es la Crítica? (*Critica y Aufklärung*)”. En: *Revista de Filosofía*. N° 11. Francia, 1985, 5-25.
- FOUCAULT, Michel. “El Sujeto y el poder”. En: *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 50, N° 3. Jul. - Sep. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, 1988, 3-20.
- FOUCAULT, Michel. “El juego de Michel Foucault. En *Saber y Verdad*. La piqueta, Madrid, España, 1991.
- FOUCAULT, Michel. *El orden del discurso*. Tusquets, Buenos Aires, 1992.
- FOUCAULT, Michel y DELEUZE, Gilles. “Los intelectuales y el poder”. En: *Microfísica del Poder*. Ed. la Piqueta, España. Ed. la Piqueta, 1992b, 83-93.
- FOUCAULT, Michel. “La Filosofía Analítica de la Política”. En: *Obras Esenciales. Vol. III*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, 111-128.
- FOUCAULT, Michel. “Entrevista: sexo, poder y política de la identidad”. En: *Obras Esenciales. Vol. III*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, 416-429.
- FOUCAULT, Michel. “¿Es inútil sublevarse?”. En: *Obras Esenciales. Vol. III*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, 203-207.
- FOUCAULT, Michel. “La ética del cuidado de sí como práctica de libertad”. En: *Obras Esenciales. Vol. III*. Ed. Paidós, Buenos Aires, 1994, 393-415.
- FOUCAULT, Michel. *Defender la Sociedad. Curso de College de France (1975-76)*. Fondo de cultura económica, México, 2000.
- FOUCAULT, Michel. *Defender la Sociedad. Curso de College de France (1975-76)*. Fondo de cultura económica, México, 2000.
- FOUCAULT, Michel. *Seguridad Territorio, Población*: Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006.
- FOUCAULT, Michel. *Nacimiento de la Biopolítica*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007.

- FOUCAULT, Michel. “Metodología para el conocimiento del mundo: cómo deshacerse del marxismo”, En: *El poder, una bestia magnífica. Sobre el poder, la prisión y la vida*. Siglo XXI Ediciones, Buenos Aires, 2012, 87-112.
- GIARRACA, Norma y BIDASECA, Karina. “Ensamblando las voces: los actores en el texto sociológico”. *Terceras Jornadas sobre Etnografía y Métodos Cualitativos*, Instituto de Desarrollo Económico y Social, en junio de 2001.
- GIAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. Homo Sapiens ed, Rosario, Argentina, 2012.
- GIRALDO DÍAZ, Raúl. “La ética en Michel Foucault o de la posibilidad de la resistencia”, En: *Tabula Rasa*, N°10, Bogotá, Colombia, 2009, 255-241.
- GOLBERT, Laura. “La asistencia alimentaria”. En: GOLBERT, Laura; LUMI Emilio y TENTI Fanfani. *La mano izquierda del estado. La asistencia social según los beneficiarios*. Colección CIEPP/Mino Dávila, Buenos Aires, 1993.
- GRASSI, Estela. *Políticas y Problemas Sociales en la sociedad neoliberal. La otra década Infame*. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2003.
- GRASSI, Estela. “La Cuestión social y la cuestión de la pobreza”. En: *La Dignidad de los Nadies*, Revista Voces en el Fenix. Publicación del Plan Fénix, Buenos Aires, 2013, 10-17.
- GRASSI, Estela y HINTZE Susana, NEUFELD, María Rosa. *Políticas Sociales, Crisis y Ajuste Estructural (Un análisis del Sistema Educativo, de Obras Sociales y de las Políticas Alimentarias)*. Espacio Editorial. Buenos Aires, 1994.
- GRONDONA, Ana Lucía. *Tradición” y “traducción”: un estudio de las formas contemporáneas del gobierno de las poblaciones desempleadas en la Argentina*. Colección “Tesis de investigadores e investigadoras del CCC”, Edit. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Buenos Aires, 2012.
- GUBER, Rosana. *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Edic. Legasa, Buenos Aires, 2001.
- LACLAU, Ernesto y MOUFFE, Chantal. *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Fondo de cultura Económica, Buenos Aires, 2004.

- MANZANO, Virginia. “Piquetes y acción estatal en Argentina: un análisis etnográfico de la configuración de procesos políticos”. En: Grimberg, Mabel; Fernández Álvarez, María Inés y Carvalho Rosa, Marcelo (Edit.) *Estado y Movimientos sociales: estudios etnográficos en Argentina y Brasil*. Antropofagia, Buenos Aires, 2009, 15-36.
- MERKLEN, Denis. *Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina, 1983-2003)*. Gorla, Buenos Aires, 2005.
- MILLER, Peter y ROSE, Nikolas. “Political Power beyond the State: Problematics of Government”. En: *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Polity Press, Cambridge, 2008.
- MILLER, Peter y ROSE, Nikolas. “Political Power beyond the State: Problematics of Government”, En: *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Polity Press, Cambridge, 2008.
- MINUJIN Albert y KESSLER, Gabriel. *La Nueva pobreza en la Argentina*. Temas de Hoy-Planeta, Buenos Aires, 1995.
- MURILLO, Susana. “Neoliberalismo: Estado y procesos de subjetivación”. En: *Revista de la Carrera de Sociología*. Vol. 8, Nº 8, Facultad de Cs. Sociales, UBA, Buenos Aires, 2018, 392-426.
- MURILLO, Susana. “La estrategia neoliberal y el gobierno de la pobreza. La intervención en el padecimiento psíquico de las poblaciones”. En: *La Dignidad de los Nadies. Revista Voces en el Fénix.*, Buenos Aires, 2013, Pp.: 70-77.
- MURILLO, Susana. “Prólogo”. En: GIAVEDONI, José. *Gobernando la Pobreza. La energía como dispositivo de gestión de los sectores populares*. 2012.
- MURILLO, Susana (2011). “Estado, sociedad civil y gubernamentalidad neoliberal”. En: *Revista de la Carrera de Sociología*. Vol. 1. Nº. 1, Facultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires, 2011, 98-101.
- PROCACCI, Giovanna. “Social economy and the government of poverty”, En: Burchell, Graham, Gordon; Colin y Miller, Peter (Ed.), *The Foucault Effect. Studies in governmentality*. Harvester Wheatsheaf, Londres, 1991, 151-168.
- RABINOW, Paul. “Espacio, saber y poder. Entrevista a Michel Foucault”. Revista: *Bifurcaciones*, Nº 18, verano. Chile, 2015, 1-11.
- RESTREPO, Eduardo. *Etnografía: alcances, técnicas y éticas*. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2016.

- RUIDREJO, Alejandro. *Foucault, Modernidad y Libertad (Los avatares de la crítica)*. Tesis para optar por el título de Magister en Filosofía contemporánea, Inédita, Universidad Nacional de Salta, Argentina, 2006.
- RUIDREJO, Alejandro. “Deuda, soberanía y sacrificio El sacrificio y la trascendencia”. En: *Gubernamentalidades neoliberales, poder pastoral y crítica*. Norte Grande Editora. Salta, Argentina, 2019, 13-30.
- RUIDREJO, Alejandro. “Las misiones jesuíticas del Paraguay: neoliberalismo y poder pastoral”. En: Avellaneda, Aldo y Vega, Guillermo (Directores) *Conductas que importan. Variantes de análisis de los Estudios en Gubernamentalidad*. Edic. EUDENE, Corrientes, Argentina, 2019, 271-293.
- SEOANE, José y ALGRANATI Clara. “La ofensiva extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas”. En: *Revista Herramientas*. N°50. Año XVI. Julio. Buenos Aires, 2012.
- SHORE, Cris, “La antropología y el estudio de la Política Pública: reflexiones sobre la “formulación” de las políticas”, En: *Antípoda*. N°10. Enero – junio, 2010.
- SHUSTER, Federico; NAISHTAT, Federico; NARDACCHIONE, Gabriel y PEREYRA, Sebastián (Comp.). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Prometeo, Buenos Aires, 2005.
- SVAMPA, Mristela. *Movimientos Sociales, matrices socio-políticos y nuevos escenarios en América Latina*. One World Perspectives, Working Papers 01, <http://www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php>, 2010.
- TARROW, Sidney. *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza, Madrid, España 1997.
- TILLY, Charles. *La desigualdad persistente*. Manantial, Argentina, 2000.
- WAHREN, Juan. *Movimientos Sociales y disputas por el territorio y los recursos naturales: La Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi en Argentina y la Asamblea del Pueblo Guaraní en Bolivia (1995-2010)*. Tesis para otra por el título de Doctor en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011.